

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna**
DSc, Professor**ULMASOV Firdavs Gayratovich**
PhD**RAKHIMOV Zhakhongir Khotamovich**
Samarkand State Medical University**CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
HYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASES OF THE LARYNX**

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir. Clinico-morphological grouping of benign tumours, cysts, yperplastic and dystrophic tumour-like diseasesof the larynx/ Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 254-260

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732611>**SUMMARY**

On the basis of persona-1 material and literature data the author presents grouping of benign tumours, cysts and tumourlike diseases of the larynx. True tumours were divided into epithelial, connective tissue, neurogenic and mixed; nontumour diseases — into dyskeratoses, inflammatory-hyperplastic, metabolic, dystrophic, autoimmune, maldevelopments and prolapses of the laryngeal ventricles. Among the cysts there were distinguished cysts of the ventricles and cysts of the extraventricular localization (chiefly retention cysts). Nontumour diseases occurred more frequently than benign tumours. The latter were diagnosed in 296 of 758 patients.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна
Д.м.н., профессор**УЛЬМАСОВ Фирдавс Гайратович**
К.м.н.**РАХИМОВ Жахонгир Хотамович**
Самаркандский государственный медицинский университет**КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ, КИСТ, ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ И ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ****АННОТАЦИЯ**

На основе материалов и литературных данных автор представляет группировку доброкачественных опухолей, кист и опухолеподобных заболеваний гортани. Истинные опухоли подразделялись на эпителиальные, соединительнотканые, нейрогенные и смешанные; неопухолевые заболевания — на дискератозы, воспалительно-

гиперпластические, метаболические, дистрофические, аутоиммунные, аномалии развития и выпадения желудочков гортани. Среди кист выделялись кисты желудочков и кисты внеэнтерикулярной локализации (в основном ретенционные кисты). Неопухолевые заболевания встречались чаще, чем доброкачественные опухоли. Эти данные были диагностированы у 296 из 758 пациентов.

Систематическое изучение доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний гортани было начато со второй половины прошлого века; описано их довольно много, но и в настоящее время появляются сообщения о новых нозологических формах. Гортань — орган, в котором нередко развиваются процессы, сопровождающиеся образованием внешне похожих на доброкачественные опухоли опухолеподобных изменений, частично воспалительного генеза, для которых характерно доброкачественное течение. Их по установившейся традиции в учебниках и руководствах по оториноларингологии всегда описывают вместе с доброкачественными опухолями. Однако дело здесь не только в традиции. Нередко нельзя четко дифференцировать очаговую гипертрофию слизистой оболочки и истинные новообразования (2,3,5). Например, «созревшая» интубационная гранулема, подвергаясь соединительнотканной трансформации, превращается в образование типа фибромы. Отложения амилоида иногда обнаруживаются в доброкачественных опухолях. Исходом хронического отека Рейнке (болезнь Гайека — Рейнке) может быть разрастание соединительной ткани, как при фиброматозе и т. п.

И. В. Давыдовский считает трудным отграничение истинных опухолей от реактивных компенсаторно-приспособительных гиперплазий (различного рода припухлости и ложные опухоли, вызванные воспалением и расстройством кровообращения). Их появление и увеличение размеров не зависит от размножения собственных клеток тканей, а происходит за счет процессов экссудации и передвижения соединительнотканых клеточных элементов (4,9,11). Большой интерес представляет высказывание И. В. Давыдовского о том, что большинство ангиом, хондром, особенно множественных, а также невринома (невром) правильнее относить к дисэмбриоплазиям — порокам развития.

Дискератозы, даже если они клинически имеют опухолевидный характер, также не могут быть отнесены к опухолям. Это скорее частично воспалительные, а частично инволютивные и пролиферативные процессы, и не всегда предраковые. Л. М. Шабат называет их «эпителиальные пролифераты» и рассматривает как предрак. Matzker (2023) выделяет лейкоплакии и гиперкератозы в отдельную группу предраковых процессов.

От истинных опухолей (бластом) надо отличать возникающие на почве пороков развития узловатые опухолеподобные образования, которые внешне напоминают истинные опухоли, но не обладают способностью неуклонного роста. К ним относятся дистопии ткани щитовидной железы, тимуса, слюнных желез и т. п., а также зародышевые неправильности соотношения тканей (гамартии), смещения тканей (хористии) и непрогрессирующие пороки развития (тератоиды). Однако они могут служить причиной образования истинных опухолей; и не только по клиническим, но и по морфологическим данным бесспорное разграничение между опухолью и не опухолью во многих случаях не представляется возможным. Поэтому избыточную ткань в гортани было принято называть доброкачественной опухолью, учитывая отсутствие способности к инфильтрирующему росту и метастазированию, характерных для злокачественных опухолей. Однако такая трактовка может быть признана быть лишь ориентировочной.

В данной работе мы предприняли попытку представить систематизированный перечень известных в наши дни разновидностей доброкачественных опухолей, дискератозов, кист и некоторых неопухолевых заболеваний (за исключением специфических гранулем), которые при ларингоскопии производят ошибочное впечатление истинной опухоли.

Классификация новообразований основана на взаимосвязанных клиническом и морфологическом принципах (2,7). Именно соображения клинического порядка послужили основанием для выделения отдельной группы доброкачественных опухолей. Однако

злокачественность или доброкачественность опухоли не всегда легко определить на основании морфологического исследования даже при очевидном гистогенезе (8). Такие опухоли, как например папилломы, аденомы, хондромы, невусы, относятся к доброкачественным лишь условно.

Однотипные опухоли и опухолевидные процессы могут иметь различные клинические проявления. В то же время разные заболевания нередко характеризуются почти идентичной клинической картиной, примером чего являются хотя бы узелки голосовых складок и контактные образования области голосовых отростков, поэтому клинициста часто не удовлетворяют чисто морфологическая классификация опухолей, принятая патологоанатомами.

За последние годы мы обследовали 758 больных с доброкачественными опухолями, дистрофическими опухолеподобными процессами, дискератозами, асимметричными локальными воспалительными пролифератами, гиперпластическими ларингитами и кистами гортани.

Однако, кроме наблюдавшихся нами заболеваний, существует еще много других редких и редчайших, отсутствовавших у наших пациентов. К истинным редчайшим опухолям, диагностировавшимся когда-либо в гортани, относятся миксомы, остеомы, гигантоклеточные костные опухоли, остеобластокластомы, ксантомы, гломусные опухоли, хордомы и др. Из неопухолевых заболеваний, которые могут сопровождаться псевдоопухолевыми изменениями, следует отметить гистиоцитарные и ревматические гранулемы, подагрические узелки и др.

Ниже мы приводим классификационную группировку доброкачественных опухолей, опухолеподобных дистрофических и гиперпластических заболеваний, а также кист гортани, представляющуюся нам наиболее приемлемой.

Истинные опухоли

Эпителиальные опухоли: папилломы, аденомы, цистоаденомы. Соединительнотканые опухоли: фибромы ограниченные и диффузные, мягкие и плотные; гистиоцитомы, ксантомы, миксомы. Жировые опухоли: липомы. Костные и хрящевые опухоли: хондромы, остеомы, остеобластокластомы. Сосудистые опухоли: гемангиомы — капиллярная, кавернозная, варикозная (флебэктатическая), гломусная ангиома, гемангиоперицитома доброкачественная, лимфангиомы — капиллярная; кистовидная, гемлимфангиомы. Опухоли из мышечной ткани: рабдомиомы, лейомиомы. Опухоли из нервной ткани: невриномы, неврофибромы, ганглионевромы, опухоли Абрикосова, невусы. Смешанные опухоли: гамартомы, тератомы.

Неопухолевые заболевания

Атипичные гиперплазии эпителия (дискератозы): лейкоплакии, пахидермии, гиперкератоз (лейкокератоз). Воспалительные процессы (воспалительно-гиперпластические): ограниченная гиперплазия эпителия, опухолеподобные образования при хронических гиперпластических ларингитах, неспецифические доброкачественные гранулемы (в том числе интубационные), контактные образования области голосовых отростков (контактные «опухоли», «фибромы», контактные язвы Джексона), певческие узелки ложные, болезнь Гайека — Рейнке, аденоматоз, ложные кисты, лимфомы. Обменные и дистрофические процессы: локальные отложения белка (белковые псевдоопухоли), дисхилические образования (псевдоопухоли), подагрические узелки. Аутоиммунные процессы: локальный амилоидоз, ревматические гранулемы. Пороки развития: экхондрозы, внутригортанные дистопии желез (слюнных, щитовидной, тимуса). Пропалсы гортанных желудочков: выворот стенок (истинное полное выпадение желудочка), выпадение части набухшей слизистой оболочки стенки желудка (истинное частичное выпадение) в результате нарушения крово- или лимфообращения.

Истинные кисты

Врожденные кисты: кисты из жаберных дуг, кисты щито-язычного хода. Кисты приобретенные: ретенционные, воздушные, травматические. В числе врожденных и приобретенных: кисты гортанных желудочков, кисты внежелудочковой локализации.

Приведенная выше классификация не является совершенной и может встретить возражения, однако она служит удобной рабочей схемой для рациональной группировки почти всех известных в настоящее время доброкачественных заболеваний гортани, относимых клиницистами к «доброкачественным опухолям». Следует также отметить, что при описании отдельных нозологических форм заболеваний не всегда возможно строго придерживаться всех классификационных групп. Например, ограниченная гиперплазия эпителия может быть и невоспалительной и воспалительно-реактивной; при гистологическом исследовании певческого узелка или контактного образования голосового отростка может выясниться, что в данном случае имеется истинная опухоль и т. п.

Аналогичные трудности наиболее часты при интерпретации кист, когда на основании клинических, а также гистологических данных невозможно решить, является ли киста врожденной или приобретенной. Некоторые врожденные кисты могут быть отнесены к тератомам, дисхилические псевдоопухоли могут иметь особенности, характерные для ретенционных кист. Бывает также, что изолированные инфекционные и другие гранулемы (туберкулез, саркоидоз, гуммы, склерома, люпома) неотличимы от доброкачественных опухолей и псевдоопухолей.

В таблице мы распределили наблюдавшиеся нами на протяжении многих лет нозологические формы заболевания гортани у взрослых больных в соответствии с указанной выше классификационной группировкой.

Из таблицы следует, что в целом и истинные опухоли и неопухолевые заболевания и кисты гортани бывают у мужчин чаще, чем у женщин; истинные опухоли (296) возникают реже неопухолевых заболеваний с опухолеподобными изменениями (408).

Среди истинных доброкачественных опухолей наиболее часты папилломы, соединительнотканые и сосудистые опухоли. Из 116 больных у 14 папилломы впервые развились еще в детском или подростковом возрасте. Соединительнотканые опухоли у 49 больных оказались подошными (фибромы) и у 38 — диффузными (фиброматоз). Среди больных с сосудистыми опухолями у 28 были гемангиомы, у 36 — гемлимфангиомы и у 18 — лимфангиомы.

Соотношение больных с доброкачественными образованиями гортани

Заболевания	Мужчины	Женщины	Всего	%
Истинные опухоли				
Папилломы	78	38	116	15.03
Аденома	1	-	1	0.13
Соединительнотканые опухоли	56	31	87	11.417
Липомы	3	1	4	0.53
Хондромы	1	1	2	0.26
Сосудистые опухоли	58	24	82	10.82
Лейомиомы	2	1	3	0.39
Тератома	1	-	1	0.13

Неопухолевые заболевания				
Дискератозы	23	25	48	6.33
Ограниченные гиперплазии эпителия	3	5	8	1.05
Воспалительные опухолеподобные пролифераты (при хронических гиперпластических * ларингитах)	76	24	100	13.06

Неспецифические гранулемы	1	18	19	2.51
Контактные образования области голосовых отростков	17	5	22	2.90
Певческие узелки	3	7	10	1.31
Болезнь Гайека — Рейнке	7	4	11	1.45
Аденоматоз	8	-	8	1.05
Ложные кисты	1	2	3	0.39
Белковые псевдоопухоли	99	74	173	22.95
Амилоидные отложения	3	1	4	0.53
Эхондроз	1	-	1	0.13
Выворот стенок желудка	-	1	1	0.13

Истинные кисты					
Кисты желудочков		13	8	21	2.77
внежелудочковые		20	13	33	4.35
В с е г о .	Истинные опухоли	200	96	296	39.0
	Неопухолевые заболевания	242	166	408	53.82
	Истинные кисты	33	21	54	7.12
И т о г о . . .		475	283	758	100%
% к итогу		62.7	37.3	100	100

Неопухолевые заболевания с опухолеподобными проявлениями были представлены в гортани в первую очередь белковыми псевдоопухолями (у 173) и ограниченными воспалительными пролифератами при хронических гиперпластических ларингитах (у 100). Среди 48 больных дискератозами у 34 диагностированы пахидермии, у 7 — лейкоплакии и у 7 — гиперкератозы. У 15 из 19 больных неспецифические гранулемы оказались постинтубационными.

По клиническим данным узелки голосовых складок диагностированы у 75 человек, но после гистологического исследования 65 из них были распределены по другим группам, так что в графе таблицы «певческие узелки» (у 10) оставлены ложные узелки и те случаи, в которых не проводилось гистологического исследования. Изложенное выше относится и к контактным образованиям области голосовых отростков, которые при ларингоскопии были выявлены у 28 человек. В результате гистологического исследования у 6 из них диагностированы истинные опухоли: фибромы (у 2) и папилломы (у 4). Болезнь Гайека — Рейнке (отек Рейнке) отнесена к неопухолевым заболеваниям с опухолеподобными проявлениями в связи с тем, что по ларингоскопическим данным ее нельзя отличить от фиброматоза с отеком голосовых складок. Истинное выпадение (выворот) гортанного желудка констатировано лишь у 1 больной. Клиническая картина, идентичная пролапсу желудка, наблюдалась нами у 60 человек. Однако в дальнейшем оказывалось, что это или край истинной доброкачественной опухоли, или опухолеподобного образования, или воспалительная гиперплазия слизистой оболочки, так что все эти случаи были включены в другие классификационные группы.

Мы не смогли распределить все наблюдавшиеся нами кисты по их этиологии и патогенезу. Все же, несомненно, что большая часть из них являются приобретенными и ретенционными. Среди 21 больного с кистами гортанных желудочков у 7 они были воздушными.

Таким образом, доброкачественные заболевания гортани весьма многообразны.

Несколько чаще истинных опухолей наблюдаются неопухоловые процессы с опухолеподобными проявлениями гиперпластического и дистрофического происхождения. Во многих случаях клинически они неразличимы. Правильные их интерпретация и группировка важны для того, чтобы у разных авторов, занимающихся этим вопросом, получались сопоставимые данные.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. American Cancer Society: Cancer Facts and Figures 2024. American Cancer Society, 2024. Last accessed June 21, 2024.
2. Spaulding CA, Hahn SS, Constable WC: The effectiveness of treatment of lymph nodes in cancers of the pyriform sinus and supraglottis. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 13 (7): 963-8, 1987.
3. Spitz MR: Epidemiology and risk factors for head and neck cancer. *Semin Oncol* 21 (3): 281-8, 1994.
4. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 5(08), 77–81.
5. Шаханова, Ш., Рахимов, Н., Эсанкулова, Б., Корабоев, Ф., & Хакимов А. (2022). Осложнения таргетной терапии при лечении почечно-клеточного рака с метастазами в костях и лимфоузлах. *Журнал вестник врача*, 1(2), 116–120.
6. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(06), 145–149.
7. Bosetti C, Garavello W, Gallus S, et al.: Effects of smoking cessation on the risk of laryngeal cancer: an overview of published studies. *Oral Oncol* 42 (9): 866-72, 2006.
8. Yilmaz T, Hoşal S, Gedikoglu G, et al.: Prognostic significance of depth of invasion in cancer of the larynx. *Laryngoscope* 108 (5): 764-8, 1998.
9. Reddy SP, Mohideen N, Marra S, et al.: Effect of tumor bulk on local control and survival of patients with T1 glottic cancer. *Radiother Oncol* 47 (2): 161-6, 1998.
10. Fein DA, Lee WR, Hanlon AL, et al.: Pretreatment hemoglobin level influences local control and survival of T1-T2 squamous cell carcinomas of the glottic larynx. *J Clin Oncol* 13 (8): 2077-83, 1995.
11. Forastiere AA, Zhang Q, Weber RS, et al.: Long-term results of RTOG 91-11: a comparison of three nonsurgical treatment strategies to preserve the larynx in patients with locally advanced larynx cancer. *J Clin Oncol* 31 (7): 845-52, 2013. [
12. Hong WK, Lippman SM, Itri LM, et al.: Prevention of second primary tumors with isotretinoin in squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med* 323 (12): 795-801, 1990.

Статья поступила в редакцию 01.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 01.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Насретдинова Махзуна Тахсиновна- д.м.н. профессор кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Улмасов Фирдавс Гайратович- PhD, зав. кафедры Онкологии СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Рахимов Жахонгир Хотамович- соискатель кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ.

Information about the authors:

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna - MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Ulmasov Firdavs Gayratovich- PhD of the Department of Oncology of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Rakhimov Jakhongir Khotamovich- Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1262-7006>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Насретдинова М.Т. — идеологическая концепция работы

Улмасов Ф.Г.- написание текста; редактирование статьи;

Рахимов Ж.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nasretdinova M.T. — ideological concept of work

Ulmasov F.G. - writing the text; editing the article;

Rakhimov J.Kh.— collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000